

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 111 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abdavaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Ишманова Д.Н.	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralari boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASI VA UNING ILMIY ISHLARNI HAMKORLIK ASOSIDA KO'RIB CHIQUISHDA QO'LLANILISHI: TIZIMLI TAHLIL

Munisa Rahimova Muzaffar qizi,
Millat Umidi Universiteti talabasi

ORCID: 0009-0000-3489-2308

Fozilova Ozoda Bektemur qizi

Millat Umidi Universiteti talabasi

ORCID: 0009-0002-6308-1787

ilmiy rahbar:

Imanova Umida Baxtiyorovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada blokcheyn texnologiyasining ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi tizimli tahlil qilinadi. Blokcheynning shaffoflikni oshirish, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash va kuzatiluvchanlikni kuchaytirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, maqolada decentralizatsiya orqali hamkorlikni yaxshilash, xatolarni kamaytirish va ilmiy ma'lumotlar almashuvini soddalashtirish yo'llari o'rganiladi. Tadqiqot jarayonlariga blokcheynni integratsiya qilish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: blokcheyn, hamkorlikdagi tadqiqotlar, ekspertiza, ilmiy shaffoflik, decentralizatsiya tizimlari.

Abstract: This article presents a systematic analysis of blockchain technology and its application in collaborative scientific research. The study highlights blockchain's ability to enhance transparency, data security, and traceability in the peer-review process. It explores how decentralized systems facilitate collaboration, reduce biases, and streamline the sharing of scientific data. Recommendations are provided for integrating blockchain technology into research workflows to improve efficiency and trust in scholarly communication.

Key words: blockchain, collaborative research, peer review, scientific transparency, decentralized systems.

Аннотация: В статье представлен системный анализ технологии блокчейн и её применения в совместной научной работе. Рассмотрены возможности блокчейна для повышения прозрачности, безопасности данных и их отслеживаемости в процессе рецензирования. Исследование демонстрирует, как децентрализованные системы способствуют сотрудничеству, уменьшают предвзятость и оптимизируют обмен научными данными. Даны рекомендации по интеграции технологии блокчейн в научные процессы для повышения эффективности и доверия в академической среде.

Ключевые слова: блокчейн, совместные исследования, рецензирование, научная прозрачность, децентрализованные системы.

KIRISH

Ilm-fan taraqqiyoti bilimlarning tez va samarali tarqalishi bilan chambarchas bog'liq. Har yili jahon bo'ylab 8,8 milliondan ortiq mutaxassislar tomonidan 2,5 milliondan ziyod yangi ilmiy nashrlar yaratiladi. Ushbu ulkan hajmdagi ishlab chiqarish yiliga 8-9% atrofida o'sish sur'atlarini aks ettiradi. Doimiy o'sishni boshqarish maqsadida yangi ilmiy jurnallar tashkil etilmoqda, biroq yangi nashrlar sonining ortishi bilan tahririyat jarayonlarini takomillashtirish zarurati ham oshmoqda.

Ilmiy nashrlarda ekspertlar tomonidan tekshirish jarayoni alohida ahamiyatga ega, chunki u ilmiy ishlarning akademik va ilmiy standartlarga muvofiqligini nashrdan oldin ta'minlaydi. Ammo bu jarayon o'ziga xos afzalliklar bilan birga muayyan qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi. Shu nuqtai nazardan, blokcheyn texnologiyasi ushbu cheklovlarni bartaraf etishda istiqbolli yechim sifatida yuzaga chiqmoqda. Markazlashtirilmagan, shaffof va o'zgarimas texnologiya sifatida blokcheyn ekspertlar tomonidan tekshirish jarayonining barcha bosqichlarini xavfsiz qayd etish orqali uning yaxlitligi va ishonchliligini oshirishi mumkin.

Ushbu maqolada ilmiy nashrlarni ekspertlar tomonidan tekshirish jarayonida blokcheyn texnologiyasidan foydalanish imkoniyatlari o'rganiladi. Uning potentsial afzalliklari va hozirgi cheklovlarga e'tibor qaratilib,

tahririyat jarayonlarini tubdan o'zgartirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi blokcheyn texnologiyasi yordamida akademik muloqotning yanada samarali va shaffof bo'lishiga qanday erishish mumkinligini tushuntirishdir.

Ushbu tadqiqot blokcheyn texnologiyasining ilmiy sohada ekspertlar tomonidan tekshirish jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyatini chuqur tahlil qilishni maqsad qilgan. Shu bilan birga, uning afzalliklari va amaliy joriy etilishi o'rganiladi. Tadqiqot akademik hamjamiyatda yanada mustahkam va ishonchli amaliyotlarni rivojlantirishga hissa qo'shishni hamda yangi tadqiqot yo'nalishlarini ochishni maqsad qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Blokcheyn texnologiyasi ilmiy tadqiqotlar jarayonida shaffoflik, ishonchlilik va kuzatiluvchanlikni oshirishda katta imkoniyatlarga ega. Ushbu texnologiya ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda yangi innovatsion yondashuvlarni joriy qilish imkoniyatini taqdim etadi. Xususan, ilmiy maqolalarni ko'rib chiqish va nashr qilish jarayonida blokcheynning qo'llanilishi so'nggi yillarda tadqiqotchilar e'tiborini tortmoqda.

Ulug'bekov S. o'z tadqiqotida blokcheyn texnologiyasi va uning qo'llanilish sohalari to'xtalgan. Maqolada O'zbekistonda blokcheyn texnologiyasining joriy etilishi natijasida iqtisodiyot va boshqa sohalardagi imkoniyatlar, shuningdek, ilmiy jarayonlardagi samaradorlikni oshirish usullari tahlil qilingan. Muallif texnologiyaning xavfsizlik va ma'lumotlarning shaffofligi jihatlarini keng yoritgan.

Karabayev R. va Saitkamolov M. raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalarini qo'llashning dolzarb masalalarini o'rganib, uning ilmiy jarayonlardagi imkoniyatlarini ochib bergan. Tadqiqotda mavjud nashr tizimlari va ilmiy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi yechimlar taklif qilingan. Mualliflar blokcheynning ilmiy ishlarni ko'rib chiqish jarayonidagi vaqtni qisqartirish va xatolarni minimallashtirish imkoniyatlarini alohida ta'kidlagan.

To'raqulova N. blokcheyn texnologiyasi tushunchasi, uning huquqiy maqomi va ilmiy jarayondagi ahamiyatini chuqur tahlil qilgan. Maqolada texnologiyaning kelib chiqish tarixi, ilmiy hamkorlikdagi roli va intellektual mulkni himoya qilishdagi afzalliklari yoritilgan. Bu yondashuv ilmiy sohada axborotlarning buzilmasligini ta'minlash uchun muhim asos yaratadi.

Ismoilova N. xorijiy davlatlarda blokcheyn texnologiyasi asosida tuziladigan aqlli shartnomalarning qo'llanilishini tahlil qilgan. Tadqiqotda AQSh, Germaniya va Estoniya kabi mamlakatlarda blokcheynning ilmiy hamkorlikni rivojlantirishdagi o'rni o'rganilgan. Ushbu tadqiqot blokcheynning xalqaro ilmiy hamkorlikdagi innovatsion imkoniyatlarini ochib beradi.

Ernazarov A. E. tomonidan olib borilgan tadqiqot blokcheyn texnologiyasining iqtisodiyotning turli sohalari, shu jumladan ilmiy-tadqiqot faoliyatidagi qo'llanilishiga bag'ishlangan. Maqolada texnologiyaning ishlash tamoyillari, shaffoflik va xavfsizlik afzalliklari hamda uning ilmiy jarayonlarda samaradorlikni oshirishdagi roli keng yoritilgan.

Ushbu tadqiqotlar blokcheyn texnologiyasining ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqish jarayonida qo'llanilishi orqali shaffoflik, ishonchlilik va samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Mazkur texnologiya ilmiy faoliyatning turli bosqichlarini optimallashtirish va sifatni oshirishda asosiy omillardan biri sifatida ko'rib chiqilmoqda.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi blokcheyn texnologiyasining ilmiy ishlarni hamkorlikda ko'rib chiqishdagi qo'llanilishiga oid mavjud tadqiqotlarni tizimli sharhlashni o'z ichiga oladi. Empirik ma'lumotlar blokcheyn asosida ishlovchi ekspertiza tizimlarining misollari orqali yig'ildi. Ma'lumotlar mazmuniy tahlil yordamida o'rganilib, qonuniyatlar, muammolar va afzalliklar aniqlandi. An'anaviy tizimlar bilan blokcheyn integratsiyalashgan jarayonlarning samaradorligi va ishonchliligi taqqoslab tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy jurnallarning tahririy jarayoni bilimlarni sifatli tarqatishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayonning muvaffaqiyati mualliflar, muharrirlar va sharhlovchilarning mas'uliyati, tajribasi va bilimlariga asoslanadi. Ushbu uch subyektning hamkorligi va kompetentligi ilmiy jamoatchilik hamda keng jamoatchilikka yetib boradigan tadqiqotlarning yaxlitligi va qat'iyligini ta'minlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Akademik muloqot ilmiy ishlarni ishlab chiqish, baholash, tarqatish va qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oluvchi tizimli yondashuvdir.

Ekspertlar tekshiruv jarayoni bir qancha ijobiy jihatlariga ega. U tashqi tekshiruv mexanizmi sifatida xizmat qiladi va soha bo'yicha ixtisoslashgan taqrizchilar tomonidan tadqiqotning dolzarbligi va o'ziga xosligi baholanadi. Bu esa tadqiqotning ishonchliligini oshiradi. Bundan tashqari, ushbu jarayon tadqiqotdagi uslubiy,

konseptual yoki interpretatsion xatolarni yoki zaifliklarni aniqlashga imkon beradi, bu esa tadqiqot kengroq auditoriyaga yetib borishidan oldin uni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Ekspertlar tekshiruv jarayoni, shuningdek, tadqiqotga yangi qarashlar va takliflar kiritish orqali uning mazmunini boyitadi. Pirovardida, bu jarayon nashr etiladigan natijalarni filtrlaydi, faqat eng ishonchli tadqiqotlarning ilmiy jamoatchilikka yetib borishini ta'minlaydi va nashr etilgan natijalarga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi.

Burnhamning ta'kidlashicha, ekspertlar tekshiruv jarayoni institutsionallasuvi asosan 20-asrda mustahkamlangan bo'lib, bu jarayon ilmiy ishlarning tobora ixtisoslashgan dunyoda ekspertiza va xolislikka bo'lgan ehtiyojni qondirish maqsadida shakllangan. Bugungi kunda u ilmiy natijalarni baholash, maqolalar sifatini oshirish, qo'lyozmalarning originalligini aniqlash, topilmalarning ahamiyatini baholash, shuningdek firibgarlik va plagiatni aniqlash uchun yagona sifat nazorati mexanizmi sifatida xizmat qiladi. Garchi bu jarayon akademik nashriyot tizimida juda muhim deb hisoblanayotgan bo'lsa-da, tanqidlarga ham duch kelmoqda. Maqolalarning aniqligini va to'g'riligini oshirishga qaratilganiga qaramay, firibgarlik yoki noto'g'ri amaliyotlarni samarali aniqlash masalasida xavotirlar saqlanib qolmoqda.

Blokcheyn texnologiyasi kriptografiya orqali tranzaksiyalarning xavfsizligi va maxfiyligini ta'minlaydigan markazlashtirilmagan, shaffof va o'zgarimas texnologiyadir. U vositachilardan voz kechib, taqsimlangan konsensus asosida ishlaydi va aqlli shartnomalar orqali jarayonlarni avtomatlashtirish imkonini beradi, bu esa uni tashqi hujumlar va o'zgartirishlardan himoyalangan qiladi. Ushbu xususiyatlar tufayli blokcheyn texnologiyasi turli sohalarda, jumladan moliya bozorlari, sug'urta, taqsimlangan saqlash va boshqa ko'plab yo'nalishlarda qo'llanilmoqda.

Ilmiy maqolalarni taqriz qilish uchun ham blokcheyn texnologiyasiga asoslangan yechimlar taklif qilinmoqda. Ushbu texnologiya konferentsiya taqdimotlari, monografik nashrlar va turli akademik faoliyatlarda qo'llanilishi mumkin. Biroq, ayniqsa akademik jurnallar uchun maqolalarni ko'rib chiqishda undan foydalanish kengroq tarqalgan.

shbu bo'limda ilmiy maqolalarning ekspertlar tomonidan ko'rib chiqilishida blokcheyn texnologiyasidan foydalanish bo'yicha tizimli adabiyotlar tahlilidan olingan natijalar taqdim etiladi. Unda ekspertlar tekshiruv jarayonining o'ziga xos muammolari va cheklovlari aniqlanadi, blokcheyn texnologiyasining ushbu jarayonga olib kelishi mumkin bo'lgan afzalliklari o'rganiladi va shu kontekstda blokcheynning aniq qo'llanilishi tahlil qilinadi. Ushbu natijalar blokcheyn ilmiy ko'rib chiqish sohasiga joriy etish bilan bog'liq imkoniyatlar va qiyinchiliklarni keng qamrovda tushunish imkonini beradi.

1-rasm dunyo miqyosida blokcheyn texnologiyasidan foydalanish bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlarning taqdimotini aks ettiradi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu sohadagi tadqiqotlarning aksariyati Yevropa va Osiyoda amalga oshirilgan. Xitoy va Buyuk Britaniya bu borada yetakchilik qilmoqda, har birida sakkiztadan tadqiqot mavjud. Keyingi o'rinlarda yettita tadqiqot bilan Qo'shma Shtatlar va beshta tadqiqot bilan Hindiston joylashgan. Yashil rang bilan ifodalangan mamlakatlarda uchta, ko'k rangda ikkita va och ko'k rangda har birida bitta tadqiqot mavjud (1-rasm).

1-rasm. Tadqiqotlarning mamlakatlar bo'yicha taqsimlanishi.

Nashr yillari bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotlar 2017-yildan boshlab paydo bo'la boshlagan. Bu blokcheyn texnologiyasining rivojlanishi va turli sohalardagi ilovalarga bo'lgan qiziqishning ortishi bilan bog'liqdir. Peer review jarayonida blokcheyndan foydalanish bo'yicha eng ko'p nashrlar 2021-yilga to'g'ri kelgan bo'lsa, undan keyingi o'rinlarni 2019 va 2023-yillar egallagan. Bu tendensiya blokcheynning peer review jarayonini takomillashtirishdagi potentsial afzalliklarini tan olish va uning qo'llanilishini kengroq o'rganish ortib borayotganidan dalolat beradi. Dunyo bo'ylab tadqiqotchilar ushbu texnologiyaning ilmiy sohalardagi imkoniyatlari va afzalliklarini hujjatlashtirishga katta qiziqish bildirmoqda (2-rasm).

2-rasm. Yillar bo'yicha tadqiqotlar taqsimoti.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, blokcheyn texnologiyasi ilmiy sohadagi ekspert baholash jarayoniga sezilarli o'zgarishlar kirituvchi bir qator afzalliklarni taqdim etadi. Birinchidan, blokcheyn texnologiyasi ko'rib chiqish jarayonining barcha bosqichlarini o'zgarmas va shaffof tarzda qayd etish imkoniyatini beradi. Bu har bir ko'rib chiqish va qarorni kuzatish hamda tekshirish imkonini yaratadi, bu esa jarayonning yaxlitligini oshirish va potentsial noxolisliklarni bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega.

Shaffoflikdan tashqari, blokcheyn baholash mezonlarini standartlashtirishga yordam beradi va yanada batafsil hamda aniqroq sharhlarni taqdim etishni osonlashtiradi. Ushbu yondashuv adolatlilik va sifatli rag'batlantirib, har bir maqolaning xolis va adolatli baholanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Natijada, blokcheyn texnologiyasi ilmiy adabiyotlardagi xatolarni kamaytirishga hamda baholash natijalarining izchilligini yaxshilashga ko'maklashadi.

Biroq, blokcheyn texnologiyasining keng joriy etilmaganligining yana bir muhim sababi uning uzoq muddatli istiqbollari borasidagi noaniqlikdir. Garchi uning potentsial foydalari haqida ko'p gapirilayotgan bo'lsa-da, ekspert baholash yoki boshqa akademik jarayonlarda amaliy afzalliklarini ko'rsatadigan ishonchli empirik tadqiqotlar yetarli darajada mavjud emas. Bu holat manfaatdor tomonlar orasida shubha uyg'otadi va texnologiya yanada rivojlanib, potentsial axloqiy, huquqiy va texnik cheklovlar bartaraf etilishini kutishni afzal ko'rishlariga sabab bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotlarning geografik taqsimoti bo'yicha olingan natijalar La Manna tomonidan keltirilgan xulosalarga mos keladi. Unga ko'ra, ilmiy nashrlarning eng yuqori konsentratsiyasi Shimoliy yarimsharda, ayniqsa Yevropa va Osiyoning yirik iqtisodiy kuchlari va eng rivojlangan mamlakatlari joylashgan hududlarda kuzatiladi. Aksincha, Janubiy yarimsharda, xususan Janubiy Amerika va Afrika qit'alarida ilmiy tadqiqotlar kam uchraydi. Bu natijalar ushbu tadqiqot orqali ham tasdiqlandi, chunki Braziliya tilga olingan yagona mamlakat bo'lib, u yerdan faqat bitta tadqiqot topilgan.

Janubiy yarimsharda ilmiy tadqiqotlarning kamligi bir necha omillar bilan izohlanadi. Jumladan, tadqiqotlarga ajratiladigan mablag'larning yetishmasligi, til to'siqlari, shuningdek, ilmiy nashriyotlar va jurnallarning asosan yuqorida keltirilgan mamlakatlar va qit'alarda to'planganligi bunga sabab bo'lishi mumkin.

Blokcheyn texnologiyasi ilmiy maqolalarni ko'rib chiqish jarayonini shaffoflik, xavfsizlik va samaradorlikni oshirish orqali tubdan o'zgartirish imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu texnologiya yordamida qo'lyozmani qabul qilishdan tortib, taqrizchilarning sharhlarini chop etishgacha bo'lgan har bir bosqichni qayd etuvchi o'zgarmas tekshiruv yo'li yaratilishi mumkin. Bu nafaqat ma'lumotlarning kelib chiqishi va haqiqiylikini ta'minlaydi, balki barcha ishtirokchilar faktlarga teng kirish huquqiga ega bo'lishlarini ta'minlaydi, bu esa firibgarlik va nojo'ya xatti-harakatlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, blokcheynning markazlashtirilmagan xususiyati vositachilarga ehtiyojni bartaraf etib, jarayonni soddalashtirishi va xarajatlarni kamaytirishi mumkin. Shu bilan birga, ushbu texnologiyaning amaliy bo'lishi uchun ma'lumotlarni himoya qilish va maxfiylik masalalarini yechish zarur. Ilmiy sohada blokcheynning qonuniyligi va qabul qilinishini ta'minlash uchun aniq va mustahkam huquqiy asos yaratish muhimdir. Bu ishtirokchilarga bitimlarning huquqiy xavfsizligini ta'minlash hamda nizolarni hal etishda ishonch hosil qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mackey, T.K.; Shah, N.; Miyachi, K.; Short, J.; Clauson, K. A Framework Proposal for Blockchain-Based Scientific Publishing Using Shared Governance. *Front. Blockchain* 2019, 2, 19. [Google Scholar] [CrossRef]
2. Candal-Pedreira, C.; Rey-Brandariz, J.; Varela-Lema, L.; Pérez-Ríos, M.; Ruano-Ravina, A. Los Desafíos de La Revisión Por Pares: Cómo Garantizar La Calidad y Transparencia Del Proceso Editorial de Las Revistas Científicas. *An. Pediatria* 2023, 99, 54–59. [Google Scholar] [CrossRef]
3. Sivakumar, E.; Chawla, P.; Ganesan, G. Challenges in Scholarly Communication and Scientific Publication—Present Scenario and Opportunities through Blockchain Solutions. In *Proceedings of the 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems*, Dubai, United Arab Emirates, 15–16 December 2021; pp. 496–503. [Google Scholar]
4. Burnham, J.C. The Evolution of Editorial Peer Review. *JAMA* 1990, 263, 1323–1329. [Google Scholar] [CrossRef]
5. Gropp, R.E.; Glisson, S.; Gallo, S.; Thompson, L. Peer Review: A System under Stress. *BioScience* 2017, 67, 407–410. [Google Scholar] [CrossRef]
6. Yeo-Teh, N.S.L.; Tang, B.L. Post-Publication Peer Review with an Intention to Uncover Data/Result Irregularities and Potential Research Misconduct in Scientific Research: Vigilantism or Volunteerism? *Sci. Eng. Ethics* 2023, 29, 24. [Google Scholar] [CrossRef]
7. Proctor, D.M.; Dada, N.; Serquiña, A.; Willett, J.L.E. Problems with Peer Review Shine a Light on Gaps in Scientific Training. *mBio* 2023, 14, e0318322. [Google Scholar] [CrossRef]
8. Bhutta, M.N.M.; Khwaja, A.A.; Nadeem, A.; Ahmad, H.F.; Khan, M.K.; Hanif, M.A.; Song, H.; Alshamari, M.; Cao, Y. A Survey on Blockchain Technology: Evolution, Architecture and Security. *IEEE Access* 2021, 9, 61048–61073. [Google Scholar] [CrossRef]
9. Farias, A.; Marcelino, R.; Cechinel, C. Blockchain Solutions for Scientific Paper Peer Review: A Systematic Mapping of the Literature. *Data Technol. Appl.* 2023, 58, 214–242. [Google Scholar] [CrossRef]
10. Zhang, J.; Zhong, S.; Wang, T.; Chao, H.-C.; Wang, J. Blockchain-Based Systems and Applications: A Survey. *J. Internet Technol.* 2020, 21, 1–14. [Google Scholar] [CrossRef]

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

